

Юсупов М.М., Ильясов Б.Г., Макарова Е.А., Закиева Е.Ш.
Уфа, УУНУТ

АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ СЕКТОРА ДОМОХОЗЯЙСТВ С УЧЕТОМ ДЕКОМПОЗИЦИИ НА КВИНТИЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Экономика современной России характеризуется наличием множества проблем, связанных с недостаточными денежными доходами населения, а также высокой степенью дифференциации населения по доходам. Это приводит к возникновению проблем обеспечения роста потребительского спроса как важного компонента внутреннего валового продукта (ВВП). В рамках социально-экономической политики России выполняются различные программы, направленные на обеспечение роста внутреннего спроса и социального равноправия в потреблении [1-5]. Необходимым условием для стабильного потребления является рост реальных располагаемых доходов населения, что достигается как повышением минимального размера оплаты труда, так и социальных трансфертов.

Для анализа распределения доходов населения в работе выбран подход, который состоит в делении населения на пять квинтильных групп, где первая группа – с наименьшими доходами, а пятая – с наибольшими. На основе данных Росстата за 2021 год показано, что первая группа населения получает 5,4%, в то время как пятая 46,7% всех денежных доходов населения. Исходя из своих доходов, каждая группа населения страны формирует структуру расходов.

В настоящее время к числу приоритетных направлений в информационных технологиях относятся агент-ориентированное моделирование (АОМ). В западных странах активно применяют агент-ориентированное моделирование для решения прикладных задач. Отечественные разработки в данной области преимущественно сосредоточены в лаборатории агентного моделирования Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) – это демографические модели, модели обществ, отраслей, рынков и регионов [6-8]. В ЦЭМИ РАН также активно развивается направление прикладной экономики, позволяющее найти подходы к решению широкого круга управленческих задач путём создания вычисляемых моделей общего равновесия, известных также как Computable General Equilibrium models. Вместе с тем многие значимые области знаний пока остаются неохваченными. К их числу относится и агент-ориентированное моделирование процессов формирования потребительских расходов с учетом декомпозиции на квинтильные группы.

Для проведения анализа потребительских расходов населения по 20% группам разработана агент-ориентированная модель процессов формирования расходов сектора домохозяйств в среде AnyLogic с использованием ранее разработанных моделей [9]. Агент-ориентированная модель включает следующие агенты: группы населения «Беднейшие», «Бедные», «Средний класс», «Состоятельные», «Богатые», сектора «Государство», «Банки», «Реальный сектор» (рис. 1).

Рис.1. Взаимосвязи агентов системы

Для общения между агентами введён класс RevenueMessage, включающий поля «Трансферты», «Зарплата». Каждый агент характеризуется своей диаграммой состояний, константами, переменными и регулируемыми параметрами агента. Ниже представлена диаграмма состояний для агента квинтильной группы населения «Беднейшие» (рис. 2).

Данная диаграмма состояний начинает работу при получении сообщений от агентов «Банки», «Государство», «Реальный Сектор». Для формирования потребления используется кейнсианская функция потребления. Агент содержит четыре константы $K1H$ – коэффициент формирования налога, trc – коэффициент предельной склонности к потреблению, $K1C$ – коэффициент, определяющий долю потребления, $K1S$ – коэффициент, определяющий долю сбережения. Коэффициенты $K1C$, $K1S$, trc рассчитаны на основе статистических данных из Росстата.

Разработана диаграмма состояний для агента «Государство» (рис. 3). Агент содержит шесть констант: БюджетГ (млн. руб.) – денежные ресурсы, отправляемые каждый месяц агентам, определен на основе баланса денежных доходов [3]; пять коэффициентов КоэфТ_i – коэффициенты распределения доходов от государства по пяти квинтильным группам населения

(рассчитаны по статистическим данным Росстата), и переменная СоцПоддержка, предполагающая включение опции для дополнительной поддержки группе «Беднейшие». Агент «Государство» один раз в месяц отправляет трансферты агентам пяти квинтильных групп. Аналогичную структура имеют агенты «Банки» и «Реальный сектор».

Рис.2. Диаграмма состояний для агента «Беднейшие»

Рис.3. Диаграмма состояний для агента «Государство»

Для расчёта коэффициентов распределения объема денежных доходов от реального сектора, государства, банков разработан модуль формирования параметров агент-ориентированной модели сектора домохозяйств с учетом декомпозиции на квинтильные группы. Данный модуль написан на языке C#. Для настройки параметров использовалась следующая статистика из Росстата:

- 1) «Баланс денежных доходов, расходов и сбережений населения по итогам за 2021 год»;
- 2) «Доходы расходы на потребление за 2021 год»;
- 3) «Распределение общего объема денежных доходов по 20% группам населения».

Интерфейс модуля подбора параметров (рис.4) содержит предзаполненные поля по статистическим данным за 2021 год. По нажатию кнопки «Рассчитать» происходит подбор параметров АОМ по алгоритму, представленному на блок-схеме (рис.5).

Исходные данные

Бюджет реального сектора (млн.рублей)	5190940.000
Бюджет государства (млн.рублей)	14559788.000
Бюджет банков (млн.рублей)	3997133.000
Всего денежных доходов (млн.рублей)	70547561.000

Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти процентным группам

Первая (с наименьшими доходами)	5.400
Вторая	10.100
Третья	15.100
Четвертая	22.700
Пятая (с наибольшими доходами)	46.700
Сумма	100.000

Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти процентным группам млн.руб

Первая (с наименьшими доходами)	3809568.294
Вторая	7125303.661
Третья	10652681.711
Четвертая	16014296.347
Пятая (с наибольшими доходами)	32945710.987
Сумма	70547561.000

Распределение денежных сбережений по 20-ти процентным группам

Первая (с наименьшими доходами)	2.600
Вторая	5.600
Третья	10.200
Четвертая	17.900
Пятая (с наибольшими доходами)	63.700
Сумма	100.000

Суммарные сбережения млн.руб

Суммарные сбережения млн.руб	3001049.000
------------------------------	-------------

Результаты

Распределение коэффициентов дохода для реального сектора по 20-ти процентным группам

Первая (с наименьшими доходами)	0.020
Вторая	0.040
Третья	0.100
Четвертая	0.277
Пятая (с наибольшими доходами)	0.562
Сумма	1.000

Распределение коэффициентов дохода для банка по 20-ти процентным группам

Первая (с наименьшими доходами)	0.050
Вторая	0.100
Третья	0.150
Четвертая	0.250
Пятая (с наибольшими доходами)	0.450
Сумма	1.000

Распределение коэффициентов дохода для государства по 20-ти процентным группам

Первая (с наименьшими доходами)	0.176
Вторая	0.318
Третья	0.333
Четвертая	0.042
Пятая (с наибольшими доходами)	0.131
Сумма	1.000

Распределение общего объема денежных доходов по 20-ти процентным группам млн.руб

Первая (с наименьшими доходами)	3809568.294
Вторая	7125303.661
Третья	10652681.711
Четвертая	16014296.347
Пятая (с наибольшими доходами)	32945710.987
Сумма	70547561.000

Распределение коэффициентов сбережения по 20-ти процентным группам

Первая (с наименьшими доходами)	0.020
Вторая	0.024
Третья	0.028
Четвертая	0.034
Пятая (с наибольшими доходами)	0.058

Рис.4. Интерфейс модуля подбора параметров

Моделирование проводится на период 60 месяцев. Для анализа результатов моделирования представлены шесть графиков: сбережения, потребительские расходы, налоги, темпы расходов суммарные, объемы суммарных доходов и расходов. Моделирование производится по трем сценариям: базовому, двум управляемым сценариям.

Рис.5. Блок-схема алгоритма подбора параметров модели

Рис.6. Результаты базового сценария

Управляемый сценарий 1 предполагает принятие управленческого решения в виде увеличения коэффициента формирования доходов от государства для группы «Беднейшие» в 2 раза на 14 месяце моделирования (например, увеличение социальных трансфертов). Управляемый сценарий 2 предполагает принятие как предыдущего решения (увеличение коэффициента формирования доходов от государства для группы «Беднейшие» в 2 раза на 14 месяце), так и последующий рост государственного бюджета на 20% на 26 месяце моделирования (как следствие роста ВВП). Результаты моделирования трех сценариев представлены на рисунках 6, 7 и 8 соответственно.

Рис.7. Результаты моделирования управляемого сценария 1

Рис.8. Результаты моделирования управляемого сценария 2

Таким образом, разработана агент-ориентированная модель формирования расходов сектора домохозяйств с учетом декомпозиции на квинтильные группы. Разработан модуль подбора и корректировки параметров АОМ на основе статистических данных. На основе разработанной АОМ проведены экспериментальные исследования процесса формирования потребительских расходов по различными сценариям с учетом принятия управленческих решений. Показана работоспособность агент-ориентированной модели процесса формирования потребительских расходов. Проведённые эксперименты показали, что принятые решения позволили компенсировать негативное влияние снижения доходов населения от реального сектора и восстановление потребительских расходов для кластеров беднейших и бедных и средних слоев населения. Показано, что принятие решений по корректировке денежных доходов населения с учетом роста доходов низкодоходных групп населения позволяет обеспечить рост потребительских расходов кластеров населения, что приводит к росту ВВП в целом.

Список использованной литературы:

1. Социально-экономические индикаторы бедности в 2013-2020 гг. Росстат. Москва 2021 127 с.
2. Социально-экономическое положение России. 2021 года. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-11-2021.pdf>.

3. Баланс денежных доходов, расходов и сбережений населения по итогам за год. [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_17g-nm.xlsx.
4. Распределение общего объема денежных доходов по 20% группам населения. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Urov.xlsx>.
5. Налоги и налогообложение. Учебное пособие [Электронный ресурс] /Москва 2017 Романов А.Н., Колчин С.П. –Режим доступа: http://www.ivurcol.net/el_resurs/strah/12.pdf.
6. Бахтизин А. Р., Макаров В. Л., Максаков А. А., Сушко Е. Д. Демографическая агент-ориентированная модель России и оценка ее применимости для решения практических управленческих задач // Искусственные общества. – 2021. – Т. 16. – Выпуск 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://artsoc.jes.su/s207751800015357-1-1/> (дата обращения: 07.09.2021).
7. Макаров В. Л., Бахтизин А. Р., Сушко Е.Д., Агеева А.Ф. Агент-ориентированная модель Евразии и имитация реализации крупных инфраструктурных проектов// Экономика региона, 2018, №4, С.1102 - 1116. DOI: <https://doi.org/10.17059/2018-4-4>).
8. Использование агент-ориентированного моделирования для анализа высокотехнологичных интегрированных структур промышленности региона. В.Д. Рамзаев, И.Н. Хаймович, В.Г. Чумак, Е.А. Кукольникова, 2017. Вестник Самарского муниципального института управления №2 с. 98-105.
9. Макарова Е.А., Габдуллина Э.Р., Солнцев О.В. Агент-ориентированная модель функционирования кластеров предприятий сектора малого и среднего предпринимательства при взаимодействии с банковским сектором. – 2021. – № 6-1. С.55-60.